

Jahrbuch Archäologie Schweiz

Annuaire d'Archéologie Suisse

Annuario d'Archeologia Svizzera

Annual Review of Swiss Archaeology

Das Jahrbuch Archäologie Schweiz ist die Fortsetzung des Jahrbuchs der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte.

L'Annuaire d'Archéologie Suisse fait suite à l'Annuaire de la Société Suisse de Préhistoire et d'Archéologie.

L'Annuario d'Archeologia Svizzera rappresenta la continuazione dell'Annuario della Società Svizzera di Preistoria e di Archeologia.

Annual Review of Swiss Archaeology is the successor publication to Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte/Annuaire de la Société Suisse de Préhistoire et d'Archéologie.

Jahrbuch
Archäologie Schweiz

Annuaire
d'Archéologie Suisse

Annuario
d'Archeologia Svizzera

Annual Review
of Swiss Archaeology

Band/Volume 106 · 2023

Lektoratskomitee: Wissenschaftliche Kommission der Archäologie Schweiz; Mitglieder s. S. 310.

Die Artikel und Mitteilungen im Jahrbuch Archäologie Schweiz unterliegen einem peer review-Verfahren. – Les articles et les communications de l'Annuaire d'Archéologie Suisse sont soumis à un processus d'évaluation par les pairs. – Gli articoli e le comunicazioni dell'Annuario d'Archeologia Svizzera sono sottoposti a un processo di peer review.

Redaktion: E. Thiermann, S. Voegtle

Redaktionstermine – Délais de rédaction – Termini redazionali:

Artikel – Articles – Articoli: 20.9.

Mitteilungen – Communications – Comunicazioni: 01.11.

Fundbericht – Chronique archéologique – Cronaca archeologica: 20.12.

Richtlinien für Autor*innen - Directives rédactionnelles pour les auteur.e.s - direttive redazionali per gli autori: www.archaeologie-schweiz.ch.

Das Jahrbuch ist ab Jahrgang 2023 ausserdem im Diamond Open Access auf zenodo.org zugänglich. Vergangene Ausgaben sind auf der Plattform e-periodica archiviert. - A partir de l'année 2023, l'annuaire sera accessible en Diamond Open Access sur zenodo.org. Les numéros précédents sont archivés sur la plateforme e-periodica. - L'Annuario sarà disponibile in Diamond Open Access su zenodo.org a partire dall'anno 2023. I numeri precedenti sono archiviati sulla piattaforma e-periodica.

© 2023 by Archäologie Schweiz, Basel

Printed in Switzerland

ISBN 978-3-906182-20-9 (broschierte Ausgabe/édition brochée)

ISBN 978-3-906182-21-6 (gebundene Ausgabe/édition reliée)

DOI 10.5281/zenodo.7895514

Gedruckt mit Unterstützung der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften

Publié avec le soutien de l'Académie suisse des sciences humaines et sociales

Übersetzungen: Maria-Isabella Angelino, Sandy Hämmerle, Lara Tremblay und Red.

Lektorat und Satzvorbereitung: Simone Voegtle

Druckvorstufe und Grafik: Simone Hiltcher

Druck: Werner Druck & Medien AG, Basel

Herausgeber - éditeur - editore:

Archäologie Schweiz

CH-4051 Basel, Petersgraben 51, +41 (0)61 207 62 72; info@archaeologie-schweiz.ch, www.archaeologie-schweiz.ch

Das Jahrbuch Archäologie Schweiz erscheint jährlich und wird den Mitgliedern der Gesellschaft gratis zugestellt. Einzelbezug bei der Gesellschaft mit Preisermässigung für Mitglieder. Jahresbeitrag: Einzelmitglieder Fr. 110.-, Kollektivmitglieder Fr. 220.-, Studenten Fr. 60.-, lebenslängliche Mitglieder Fr. 2200.-, Paarmitgliedschaft Fr. 150.-.

L'Annuaire d'Archéologie Suisse paraît chaque année. Il est distribué gratuitement aux membres de la société. Des exemplaires supplémentaires sont à disposition des membres à prix réduit, auprès de l'administration. Cotisation annuelle : membres individuels frs. 110.-, membres collectifs fr. 220.-, étudiants frs. 60.-, membres à vie frs. 2200.-, membres en ménage frs. 150.-.

L'Annuario d'Archeologia Svizzera viene pubblicato una volta all'anno ed è inviato gratuitamente ai membri della Società. Singoli esemplari si possono avere all'amministrazione, con riduzione di prezzo per i soci. Contributo annuale: soci individuali fr. 110.-, soci collettivi fr. 220.-, studenti fr. 60.-, soci vitalizi fr. 2200.-, coppie fr. 150.-.

Inhalt – Table des matières – Indice

Abkürzungen/Abbréviations/Abbreviazioni	6	<i>Anzeigen und Rezensionen – Avis et révisions – Avvisi e recensioni</i>	303
<i>Aufsätze – Articles – Articoli</i>			
Markus Asal, Münzen erzählen Geschichte. Erkenntnisse zur Siedlungsentwicklung im Vorfeld der spätromischen Befestigung auf dem Basler Münsterhügel auf der Basis numismatischer Auswertungen	7	Claudine Abegg/Delia Carloni/Florian Cousseau/Eve Derenne/Jessica Ryan-Despraz (éds.), <i>The Bell Beaker Culture in All its Forms</i> (Loïc Jammet-Reynal)	303
Anaïs Deville, Gabriele Giozza, François Mariéthoz, Samuel van Willigen, Jehanne Affolter, Kurt Altorfer, Stefan Ansermet, Jacqueline Détraz-Méroz, Nicole Reynaud Savioz, Laurine Viel, <i>Un nouvel ensemble funéraire exceptionnel en contexte Chamblandes : les sépultures néolithiques de Sion-Avenue de Tourbillon VS</i>	23	Johannes Wimmer, <i>Wenn Fibeln sprechen könnten. Taphonomische und chronologische Untersuchungen anhand stratifizierter Fundinventare aus der jüngeraltenzeitlichen Siedlung Basel-Gasfabrik</i> (Lionel de Kalbermatten et Laurène Resin).....	303
Urs Leuzinger, Simone Benguerel, Torsten Bogatzky, Stefan Di Staso, Irene Ebnetter, Thomas Keiser, Linda Leuenberger, Christoph Müller, Jakob Näf und Hansjörg Brem, <i>Die bronzezeitliche Deponierung von Wagenhausen/Etzwilen-Tättebüel TG</i>	65	Andreas Müller-Karpe, <i>Die Himmelsscheibe von Nebra und ihre anatolischen Bezüge</i> (Mireille David-Elbiali)	304
Karl Oberhofer, <i>Das Balneum der Villa von Sargans-Malerva SG. Ein Beitrag zum römerzeitlichen Badewesen im Alpenrheintal</i>	81	Marc-Antoine Kaeser, <i>La Tene, lieu de mémoire. Aux origines de l'archéologie celtique</i> (Guillaume Reich)..	306
Johannes Wimmer, Öрни Akeret, <i>Die späthallstattzeitlichen Gruben von Beringen-Unter dem Stalden SH im Kontext ritueller Handlungen</i>	113	Fabio Wegmüller, <i>Der Abri Unterkobel bei Oberriet. Ein interdisziplinärer Blick auf 8000 Jahre Siedlungs- und Umweltgeschichte im Alpenrheintal</i> (Renate Ebersbach).....	307
		Ingmar M. Braun, <i>Ausgewählte Säugetierdarstellungen in der Eiszeitkunst und der Versuch ihrer zoologisch-ethnologischen Interpretation</i> (Urs Leuzinger).	308
		<i>Geschäftsbericht 2022 – Rapport d'activité 2022 – Resoconto amministrativo 2022</i>	310
<i>Mitteilungen – Communications – Comunicazioni</i>			
Urs Leuzinger, Martin Trüssel, Martin Berweger, Irka Hajdas, Armin Lauber, Werner Müller, Werner H. Schoch und Nigel Thew, <i>Archäologische Untersuchungen in zwei Balmen am Weg zum Surenenpass in der Gemeinde Engelberg OW</i>	161		
Stephanie Chamberlain, <i>Manipulationen an Hirschunterkiefern in der neolithischen Pfahlbaufundstelle Maur-Schiffflände ZH am Greifensee</i>	167		
<i>Fundbericht 2022 – Chronique archéologique 2022 – Cronaca archeologica 2022</i>			
Alt- und Mittelsteinzeit – Paléolithique et Mésolithique – Paleolitico e Mesolitico	175		
Jungsteinzeit – Néolithique – Neolitico	177		
Bronzezeit – Age du Bronze – Età del Bronzo	181		
Eisenzeit – Age du Fer – Età del Ferro	191		
Römische Zeit – Epoque Romaine – Età Romana.....	204		
Mittelalter – Moyen-Age – Medioevo	215		
Neuzeit – Temps modernes – Epoca moderna.....	240		
Zeitstellung unbekannt – Epoque incertaine – Reperti non datati	281		
	301		

Abkürzungen – Abréviations – Abbreviazioni

Allgemeines – Généralités – Generalia

AAFR	Amt für Archäologie des Kantons Freiburg
ABBS	Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
ACVD	Archéologie cantonale VD
AD	Archäologischer Dienst
ADA ZG	Amt für Denkmalpflege und Archäologie des Kantons Zug
ADB	Archäologischer Dienst Bern
AKMBL	Archäologie und Kantonsmuseum des Kantons Basel-Landschaft
APA	Association Pro Aventico
AS	Archéologie der Schweiz – Archéologie Suisse – Archeologia Svizzera
GPV	Gesellschaft Pro Vindonissa
GSETM	Groupe Suisse pour l'Etude des Trouvailles Monétaires
IFS	Inventar der Fundmünzen der Schweiz
IAHA Lausanne	Institut d'archéologie et d'histoire ancienne de l'Université de Lausanne
KA	Kantonsarchäologie
LK/CN	Landeskarte der Schweiz – Carte nationale de la Suisse – Carta nazionale della Svizzera
OCC/SAP	Office de la Culture (du canton de Jura), Section d'Archéologie et de Paléontologie
OPAN	Office de patrimoine et de l'archéologie de Neuchâtel
ORA VS	Office des recherches archéologiques du Canton du Valais, Martigny
SAC	Service Archéologique Cantonal
SAEF	Service archéologique de l'état de Fribourg
SAF	Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Fundmünzen
SCA	Service cantonal d'archéologie
SGUF	Schweizerische Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte
SSPA	Société Suisse de Préhistoire et d'Archéologie – Società Svizzera di Preistoria e d'Archeologia
TA/AT	Topographischer Atlas der Schweiz – Atlas topographique de la Suisse
UBC	Ufficio cantonale dei beni culturali

Kantone – Cantons – Cantoni

AG	Aargau
AI	Appenzell I.-Rh.
AR	Appenzell A.-Rh.
BE	Bern
BL	Basel-Landschaft
BS	Basel-Stadt
FR	Fribourg
GE	Genève
GL	Glarus
GR	Graubünden
JU	Jura
LU	Luzern
NE	Neuchâtel
NW	Nidwalden
OW	Obwalden
SG	St. Gallen
SH	Schaffhausen
SO	Solothurn
SZ	Schwyz
TG	Thurgau
TI	Ticino
UR	Uri
VD	Vaud
VS	Valais
ZG	Zug
ZH	Zürich
FL	Fürstentum Liechtenstein

Bibliographie – Bibliografia

AAS	Annuaire d'Archéologie Suisse – Annuario d'Archeologia Svizzera
ADSO	Archäologie und Denkmalpflege im Kanton Solothurn
AKB	Archäologisches Korrespondenzblatt
AKBE	Archäologie im Kanton Bern
AF, ChA	Archéologie Fribourgeoise, Chronique Archéologique
AFS	Archäologischer Führer der Schweiz
ArchBE	Archäologie Bern/Archéologie bernoise
as.	archéologie der schweiz – archéologie suisse – archeologia svizzera
ASA	Anzeiger für Schweiz. Altertumskunde – Indicateur d'Antiquités Suisses
ASAG	Archives Suisses d'Anthropologie Générale
ASSPA	Annuaire de la Société Suisse de Préhistoire et d'Archéologie – Annuario della Società Svizzera di Preistoria et d'Archeologia
AVd	Archéologie vaudoise
Ber. RGK	Berichte der Römisch-Germanischen Kommission
BPA	Bulletin de l'Association Pro Aventico
CAF	Cahiers d'archéologie fribourgeoise
CAR	Cahiers d'Archéologie Romande
CIL	Corpus Inscriptionum Latinarum
FHA	Freiburger Hefte für Archäologie
GAS	Guides archéologiques de la Suisse
JbAK	Jahresbericht aus Augst und Kaiseraugst
JbAS	Jahrbuch Archäologie Schweiz
Jber. GPV	Jahresberichte der Gesellschaft Pro Vindonissa
JbHVFL	Jahrbuch des Histor. Vereins für das Fürstentum Liechtenstein
JbRGZM	Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz
JbSGU, JbSGUF	Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte
MAGZ	Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft Zürich
RAS	Résumés zur Archäologie der Schweiz – Résumés d'Archéologie Suisse
RHV	Revue Historique Vaudoise
RIC	The Roman Imperial Coinage
SPM	Die Schweiz vom Paläolithikum bis zum frühen Mittelalter – La Suisse du Paléolithique à l'aube du Moyen-Age – La Svizzera dal Paleolitico all'alto Medioevo
UFAS	Ur- und frühgeschichtliche Archäologie der Schweiz
US	Ur-Schweiz – La Suisse Primitive
ZAK	Zeitschrift für Schweiz. Archäologie und Kunstgeschichte – Revue suisse d'art et d'archéologie – Rivista svizzera d'arte e d'archeologia

Museen – Musées – Musei

HM	Historisches Museum
MAH	Musée d'art et d'histoire
MCA	Musée cantonal d'archéologie
MRA	Musée Romain Avenches
BHM Bern	Bernisches Historisches Museum Bern
KMU Zug	Kantonales Museum für Urgeschichte(n) Zug
LLM Vaduz	Liechtensteinisches Landesmuseum Vaduz
MA Schaffhausen	Museum zu Allerheiligen Schaffhausen
KMBL Liestal	Kantonsmuseum Baselland Liestal
MB Lenzburg	Museum Burghalde Lenzburg
MCAH Lausanne	Musée cantonal d'archéologie et d'histoire Lausanne
MJ Delémont	Musée jurassien Delémont
NM Luzern	Natur-Museum Luzern
RM Augst	Römermuseum Augst
RM Chur	Rätisches Museum Chur
SLM Zürich	Schweizerisches Landesmuseum Zürich
VM Brugg	Vindonissa-Museum Brugg

STEPHANIE CHAMBERLAIN

MANIPULATIONEN AN HIRSCHUNTERKIEFERN IN DER NEOLITHISCHEN PFAHLBAUFUNDSTELLE MAUR-SCHIFFFLÄNDE ZH AM GREIFENSEE

Keywords: Maur-Schiffflände; Neolithikum; Archäozoologie; Ernährungsstrategie; Wildtier; Hirschunterkiefer. – Maur-Schiffflände ; Néolithique ; archéozoologie ; stratégie alimentaire ; gibier ; mâchoire inférieure de cerf. – Maur-Schiffflände; Neolitico; archeozoologia; strategia di alimentazione; animale selvatico; mandibola di cervo. – Maur-Schiffflände; Neolithique; archaeozoology; dietary strategy; wild animals; deer mandible.

In den Jahren 2017/2018 kam es in Maur-Schiffflände am Greifensee zu einer geplanten Notgrabung. Dabei wurde eine hohe und gut erhaltene Fundmenge geborgen, die in die Zeit der Horgener und der schnurkeramischen Kultur datiert. Die tierischen Schlacht- und Speisereste wurden als Masterarbeit (Chamberlain 2020) am IPNA der Universität Basel ausgewertet. Es handelt sich um die erste systematische archäozoologische Untersuchung zu einer neolithischen Pfahlbaufundstelle am Greifensee. Nachfolgend werden einige bemerkenswerte Ergebnisse und Besonderheiten vorgestellt.

1. Ausgrabung 2017/2018

Der Fundort Maur liegt am Südwestufer des Greifensees im Kanton Zürich (Abb. 1). Als Vorbereitung für geplante Schutzmassnahmen fand 2017/2018 in der Pfahlbaufundstelle an der Schiffflände eine archäologische Rettungsgrabung statt (Michel 2019, 155). Die Arbeiten wurden im Auftrag der Kantonsarchäologie Zürich durch die Tauchequipe der Fachstelle für Unterwasserarchäologie und Dendroarchäologie der Stadt Zürich ausgeführt.

Abb. 1: Lage der Pfahlbaufundstelle Maur-Schiffflände. Massstab 1:50'000. Plan KAZ, S. Aeschbacher.

Abb. 2: Drohnenbild der Ausgrabungsstelle unter Wasser mit Blickrichtung Süden. Rechts unten: Heck der Stadt Uster. Foto KAZ, S. Vogt.

Abb. 3: Maur-Schiffflände, Ausgrabung 2017/18. Anteile der Haus- und Wildtiere in der Horgener und in der schnurkeramischen Schicht. Grafik KAZ, M. Moser.

In der Fundstelle Maur-Schiffflände fanden seit ihrer Entdeckung 1909 über 20 archäologische Sondierungen, Notgrabungen und Zustandskontrollen statt (De Capitani 1991, 46f.). Seit längerem ist bekannt, dass Strömungen, verursacht durch das an- und ablandende Kursschiff «Stadt Uster», die archäologischen Schichten neben dem Schiffsteg angreifen (Abb. 2). So wurde festgestellt, dass die Schichten in einer muldenartigen Vertiefung bereits vollständig zerstört worden waren. Die Beobachtungen verdeutlichten den akuten Handlungsbedarf. Die für 2017/2018 geplanten Massnahmen sahen eine Kiesschüttung zum Schutz vor weiterer Erosion vor. Damit diese wirksam eingebracht werden konnte, mussten in einem Bereich die Reste der Kulturschichten abgetragen werden. Zusätzlich wurden in vollständig erodierten und unter Deckschichten geschützten Arealen freistehende Pfähle eingemessen, beschrieben und beprobt (Michel 2019, 155).

Die Grabung dauerte knapp neun Monate. Dokumentiert wurden insgesamt 147 m², wobei der Schichtabtrag nur rund 79 m² betraf. Die dabei geborgenen Funde stammen aus einer Horgener und einer mindestens zweiperiodigen

schnurkeramischen Kulturschicht. Dendrodatierungen für die Hölzer liegen zurzeit noch nicht vor. Proben aus einer Sondierung von 1991 haben für die schnurkeramische Schicht Waldkantendatierungen zwischen 2677 und 2674 v. Chr. ergeben (De Capitani 1991, 50). In diese Schlagperiode dürfte auch eine der beiden schnurkeramischen Besiedlungsperioden der Ausgrabung 2017/2018 fallen.

2. Archäozoologie

Das gesamte Tierknochenmaterial der Ausgrabung 2017/2018 wurde nach den üblichen Methoden des IPNA¹ der Universität Basel analysiert und zentral in OSSOBOOK² erfasst. Der Fundkomplex aus der Horgener und der schnurkeramischen Schicht umfasst 1537 Knochen mit einem Trockengewicht von knapp 20 kg (Tab. 1). Bei der Untersuchung wurden 12 menschliche Knochen aus der schnurkeramischen Schicht nachträglich ausgeschieden.

2.1 Wildtier-Haustier-Verhältnis

Das Verhältnis von Haus- zu Wildtieren ist besonders für prähistorische Komplexe von grosser Bedeutung, da es Aufschluss über die Ernährungsstrategien geben kann. So ist in der Ostschweiz, mit Schwerpunkt auf den drei grossen Zürcher Seen, während der Übergangszeit vom 4. ins 3. Jahrtausend v. Chr. tendenziell ein Rückgang der Jagd und eine zunehmende Intensivierung der Viehwirtschaft zu beobachten (Hüster-Plogmann/Schibler 1997, 51).

Das Verhältnis von Haus- zu Wildtieren variiert im untersuchten Komplex stark zwischen der Horgener und der schnurkeramischen Kulturschicht. In der Horgener Schicht sind die Haustiere anzahlmässig mit 16% und die Wildtiere mit 84% vertreten (Abb. 3). In der schnurkeramischen Kulturschicht hingegen dominieren die Haustierwerte mit 58% zu 42%. In Maur-Schiffflände scheint

Abb. 4: Maur-Schiffflände, Ausgrabung 2017/18. Deutliche Silexspuren am geöffneten Hirschunterkiefer. Foto KAZ, M. Bachmann.

Abb. 5: Maur-Schiffflände, Ausgrabung 2017/18. Hirschunterkiefer mit bukkaler Öffnung im Bereich der Molare (oben) und bukkaler Öffnung unter der gesamten Zahnreihe (unten). Foto KAZ, M. Bachmann.

Abb. 6: Maur-Schiffflände, Ausgrabung 2017/18. Seitlich geöffneter Schweineunterkiefer. Foto KAZ, M. Bachmann.

folglich die Viehwirtschaft erst während der schnurkeramischen Besiedlung für die Ernährung wichtiger als die Jagd gewesen zu sein. Ähnlich hohe Wildtierwerte wie für die Horgener Kulturschicht in Maur-Schiffflände sind auch für die zeitgleiche Zürcher Fundstelle Horgen-Scheller zu verzeichnen (Ebersbach 2002, 184).

3. Rothirsch

Der Rothirsch ist das dominierende Wildtier in beiden Schichten von Maur-Schiffflände (Tab. 1). Anderes Wild spielte dagegen nur eine untergeordnete Rolle. Sein Anteil am gesamten Tierartenspektrum der Horgener Schicht beträgt 69%. In der schnurkeramischen Schicht ist er zwar nur mit 19% im gesamten Tierartenspektrum vertreten, macht aber fast die Hälfte des Wildtierartenspektrums aus. Neben Fleisch lieferten Hirsche wichtige Rohstoffe wie Felle, Sehnen und insbesondere die Geweihe zur Werkzeugherstellung (Deschler-Erb/Marti-Grädel 2004, 192). Die Hirschjagd wurde durch zwei Faktoren begünstigt: Zum einen dürften um die drei grossen Zürcher Seen zahlreiche Hirschherden gelebt haben; und zum anderen leben die Tiere in Herden, was das Erlegen vereinfacht (Hüster-Plogmann/Schibler 1997, 89).

3.1 Geschlechterverhältnis

Als geschlechtsbestimmende Skelettelemente dienen die ersten beiden Halswirbel, das Becken, der Schädel und das Metapodium. Im Allgemeinen liegt für die Horgener und die schnurkeramische Kultur am unteren Zürichsee-Becken ein

Geschlechterverhältnis von 3:1 zugunsten der männlichen Hirsche vor (Hüster-Plogmann/Schibler 1997, 94; Niethammer/Krapp 1986, 116). Auf die Schichten verteilt ist die Zahl der diagnostischen Knochen im Fundkomplex von Maur für eine sinnvolle Berechnung des Geschlechterverhältnisses zu gering. Um dennoch einen Anhaltspunkt zu erhalten, wurden die neun geschlechtsspezifischen Knochen aus der Horgener und der schnurkeramischen Schicht zusammengefasst. Die männlichen überwiegen die weiblichen Tiere im Verhältnis 2:1. Daraus lässt sich die erwartete Tendenz zur Bejagung männlicher Hirsche ablesen.

3.2 Manipulationen an Hirsch- und Schweineunterkieferhälften

In der Horgener Kulturschicht kamen 30 mehrheitlich vollständig erhaltene Hirschunterkieferhälften zum Vorschein (ca. 10% aller Hirschknochen). Aus der schnurkeramischen Schicht hingegen liegen keine Unterkieferhälften vor.

Die Hälfte der Hirschunterkieferhälften weist eine zur Backe weisende (bukale) Öffnung auf. Schnittspuren von Silexgeräten sind an beinahe jedem Exemplar erkennbar; an manchen sehr deutlich (Abb. 4), an anderen nur schwach. Die bukkale Öffnung liegt meist im Bereich des vierten Prämolars (P4 oder des Milchmolars dP4) und der Molaren. Einzig der Unterkiefer eines 6-7-jährigen Individuums wurde unterhalb der gesamten Zahnreihe geöffnet (Abb. 5).

Wie die Hirschunterkiefer wurden auch acht vollständig erhaltene Haus- beziehungsweise Wildschweineunterkieferhälften bukkal geöffnet. Die Öffnungen liegen im Bereich unterhalb der Molaren (Abb. 6). Geöffnet wurden die Schweineunterkiefer offensichtlich auf dieselbe Weise wie die Hirschunterkiefer: Sie weisen ebenfalls feine Schnittspuren eines Silexgerätes auf. Manipulationen an Rinderunterkiefern liegen keine vor.

3.3 Mindestindividuenzahl der Hirschunterkiefer

Auf Basis der gut erhaltenen Unterkiefer mit Zähnen liess sich eine Bestimmung der Mindestindividuenzahl (MIZ) durchführen. Hierzu wurden alle Unterkieferhälften nach Körperseite auf einem Tisch ausgelegt. Es wurde versucht, die jeweils passenden Unterkieferhälften zu finden. Eine Zuordnung erfolgte nur in eindeutigen Fällen, wodurch einige Hälften ohne Gegenstück blieben. Die MIZ beträgt 22.

3.4 Altersbestimmung an den Hirschunterkiefern

Die Öffnungen an den Hirschunterkiefern von Maur-Schiffflände sind von unterschiedlicher Grösse. Das Längenwachstum des Unterkiefers ist im Alter von ca. zwei Jahren abgeschlossen (Habermehl 1985, 34). Bemerkenswerterweise nimmt die Länge der Unterkieferöffnungen mit zunehmendem Alter bei den ausgewachsenen Individuen dennoch zu (Abb. 7). Aus der Reihe fällt der Unterkiefer des erwähnten 6-7-jährigen Indi-

	Anzahl Ind.	Öffnung	Metrische Analysen (mm)
5-10 Mt	4	keine	
11-12 Mt	3	ja	54 x 8
12-24 Mt	2	keine	
24-28 Mt	3	ja	41 x 10
2.5-jährig			
3-4-jährig			
4-5-jährig			
5-6-jährig			
6-7-jährig	2	ja	86 x 16/123 x 16
7-8-jährig	1	keine	
8-10-jährig	2	keine	
10-12-jährig	3	ja	95 x 16/96 x 18/99 x 20
12-14-jährig	2	ja	102 x 14

Abb. 7: Maur-Schiffflände, Ausgrabung 2017/18. Übersicht der untersuchten Hirschunterkiefer mit metrischen Massen der Unterkieferöffnungen. Tabelle S. Chamberlain.

duums mit einer Öffnung von 123×16 mm. Möglicherweise brach ein Teil des Knochens unbeabsichtigt aus.

Die meist vollständig erhaltenen Hirschunterkiefer ermöglichen eine genaue Altersbestimmung. 18% der Tiere wurden im Alter von 5-10 Monaten erlegt (Abb. 8). Da Hirsche im Mai/Juni zur Welt kommen (Habermehl 1985, 34), lässt sich daraus ableiten, dass die Jagd auf diese Tiere vom Herbst bis in den Frühling stattfand. Die 11-12 monatigen sowie die 24-28 monatigen Tiere hingegen wurden in den Sommermonaten erlegt. Insgesamt scheint die Hirschjagd also ganzjährig stattgefunden zu haben.

Die restlichen Tiere wurden zwischen dem 6. und 14. Lebensjahr erlegt. Auffallend ist das Fehlen der 2½-6-jährigen Tiere. Eine mögliche Erklärung wäre, dass die männlichen Tiere in diesem Lebensalter besonders grosse Geweihe bilden. Die Geweihe werden jeweils zwischen Januar und März abgestossen und konnten als Abwurfstangen eingesammelt werden. Möglicherweise wurden diese Tiere also gezielt nicht gejagt. Im hohen Alter nimmt die Geweihgrösse schliesslich wieder ab (Habermehl 1985, 35). Die weiblichen Tiere hingegen wurden wohl verschont, um den Nachwuchs zu gewährleisten.

Werden sowohl die Unterkiefer als auch alle weiteren altersbestimmenden Knochen der Hirsche miteinbezogen, zeichnet sich ein anderes Bild ab (Abb. 9). Die grösste Gruppe bilden die adulten Individuen. Dies ist nicht verwunderlich, da bei vielen Skelettelementen eine präzisere Altersbestimmung als «adult» nicht möglich war. Während bei den Hirschunterkiefern auf Abbildung 8 die adulte Gruppe fehlt, ist sie in Abbildung 9 die dominante Gruppe. Die Frage, ob die Unterkiefer und die Elemente des postkranialen Skeletts von denselben Individuen stammen, bleibt offen.

3.5 Die räumliche Verteilung der Hirsch- und Schweineunterkiefer

Wie aus der spezifizierten Kartierung der Schlachtabfälle und Tierspeisereste aus der Horgener Schicht nach Quadratmetern ersichtlich, treten die Hirschunterkiefer vermehrt im

Abb. 8: Maur-Schiffflände, Ausgrabung 2017/18. Die Alterseinteilung der untersuchten Hirschunterkiefer. Grafik KAZ, M. Moser.

Abb. 9: Maur-Schiffflände, Ausgrabung 2017/18. Alterseinteilung aller altersbestimmenden Hirschknöchen der Horgener Kulturschicht (n=128). Grafik KAZ, M. Moser.

südöstlichen Bereich der Grabungsfläche auf (Abb. 10). Es ist denkbar, dass alle Hirschunterkiefer gleichzeitig entsorgt wurden. Ein anderes Bild ergibt die Verteilung der Schweineunterkiefer. Sie streuen stärker und scheinen zufälliger entsorgt worden zu sein.

4. Diskussion

Mit der vorgestellten Untersuchung der tierischen Schlacht- und Speisereste aus der Ausgrabung 2017/2018 in Maur-Schiffflände wurde erstmals systematisch ein grösserer Fundkomplex aus einer neolithischen Pfahlbaufundstelle am Greifensee archäozoologisch bearbeitet. Dabei ergaben sich interessante Resultate: Im Unterschied zu den meisten Knochenfundkomplexen der Horgener Kultur am Zürichsee ist der Wildtieranteil in der Horgener Schicht von Maur-Schiffflände deutlich höher als der Haustieranteil. Das Phänomen ist auch aus der Fundstelle Horgen-Scheller bekannt. Als mögliche Ursachen werden in der aktuellen Forschung Kompensationsstrategien in klimatisch ungünstigen Phasen oder eine wirtschaftliche Spezialisierung auf Wildtiere diskutiert (Ebersbach et al. 2010, 294). Im Fall von Maur-Schiffflände ist der hohe Wildtieranteil massgebend auf die hohe Anzahl an Hirschunterkiefern zurückzuführen. Dabei spielte anscheinend das Knochenmark eine wichtige Rolle, für dessen Gewinnung der Markraum geöffnet wurde (Deschler-Erb/Marti-Grädel 2004, 233). Gleich wurde auch mit den Schweineunterkiefern verfahren.

Abb. 10: Maur-Schiffflände, Ausgrabung 2017/18. Links: Verteilung der Hirschunterkiefer im Verhältnis zu den restlichen Hirschknöchen. Rechts: Verteilung der Schweineunterkiefer im Verhältnis zu den restlichen Schweineknöchen (ausgegrabene Horgener Kulturschicht grün, erodierte und geschützte Zonen gelb). Plan KAZ, S. Aeschbacher.

Die gewinnbare Menge an Knochenmark ist bei Hirschunterkiefen gering. Interessanterweise werden die Kieferöffnungen mit fortschreitendem Alter der Hirsche grösser, obwohl der Kiefer mit ungefähr zwei Jahren ausgewachsen ist. Möglicherweise war das Knochenmark von älteren Tieren besonders wertvoll. Ziemlich sicher wurde Knochenmark auch aus den Langknochen extrahiert. Für Arbon-Bleiche 3 TG jedenfalls konnte aufgrund der halbierten Hirsch-Röhrenknochen mit Schlagpunkt die Nutzung von Mark nachgewiesen werden (Deschler-Erb/Marti-Grädel 2004, 236). Wegen des hohen Fragmentierungsgrades der Langknochen von Maur-Schiffände, der mutmasslich auf die Extraktion des Knochenmarkes zurückzuführen ist, konnte dieses Ergebnis aber nicht mit Sicherheit reproduziert werden.

Die Tatsache, dass bei der Alterseinteilung nach Hirschunterkiefen und nach den restlichen Skelettelementen eine starke Diskrepanz besteht, weckt die Frage, ob die Unterkiefer und die übrigen Skelettelemente überhaupt dieselbe Tiergruppe repräsentieren. Möglicherweise konnten nur die Unterkiefer gefunden werden, während die postkranialen Skelettelemente

dieser Tiergruppe woanders entsorgt wurden. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass das Knochenmark aus den Unterkiefen zu einem speziellen Anlass oder zu einem speziellen Zeitpunkt verwertet wurde.

Wie die Markgewinnung generell ist auch das seitliche Öffnen von Unterkiefen für die jungsteinzeitliche Seeufersiedlung Arbon-Bleiche 3 bekannt: Dort wurden Hausschwein-Unterkiefer auf diese Weise geöffnet. Dabei wurde meist nur der Bereich unterhalb der Molaren aufgeschlagen (Deschler-Erb/Marti-Grädel 2004, 233). Für Hirsche fehlen bislang jegliche Vergleichsfunde. Recherchen im In- und nahen Ausland blieben ergebnislos. Dass selbst die Unterkiefer junger Hirsche geöffnet wurden sowie die starke Bejagung von Jungtieren generell könnten auf eine Nahrungsmittelknappheit hindeuten. Da nur ein kleiner Bereich der ehemaligen Siedlungsfläche von Maur-Schiffände archäozoologisch untersucht wurde, sind solche Erklärungen vorläufig gewiss mit Vorbehalt zu betrachten. Wenn dieser Artikel das Phänomen bekannt macht und sich dadurch weitere Beispiele finden, ist ein Ziel erreicht. Auf breiterer Datenbasis wird es sich möglicherweise besser einordnen lassen.

Tierart	Horgener				Schnurkeramik			
	n	n%	g	g%	n	n%	g	g%
Rind	62	14,5	1919,3	17,3	86	45,5	2041,7	67,1
Schaf					1	0,5	14,7	0,5
Schaf/Ziege	4	0,9	10,3	0,1	12	6,4	89,5	2,9
Schwein	3	0,7	60,8	0,6				
Hund	2	0,5	15,4	0,1	11	5,8	60,8	2
Total Haustiere	69	16,2	2'005.8	18,1	110	58,2	2'206.7	72,6
Rothirsch	294	68,9	7489,1	67,6	35	18,5	654,1	21,5
Reh	2	0,5	42,7	0,4	12	6,4	70,6	2,3
Wildschwein	34	8,0	1350,5	12,2	4	2,1	24,9	0,8
Fuchs	6	1,4	24,2	0,2				
Wolf					1	0,5	19,2	0,6
Wildkatze	1	0,2	2,2	0,0	1	0,5	2,5	0,1
Bär	7	1,6	79	0,7	1	0,5	3,9	0,1
Biber					5	2,7	10	0,3
Eichhörnchen	5	1,2	69,8	0,6				
Dachs	1	0,2	5,1	0,1	10	5,3	38,2	1,3
Igel					2	1,1	0,7	0,0
Graureiher	2	0,5	3,2	0,0				
Hecht	4	0,9	0,5	0,0	8	4,2	10,1	0,3
Total Wildtiere	356	83,4	9'066.3	81,9	79	41,8	834,2	27,4
Total Haus- und Wildtiere	427	100	11'072.1	100	189	100	3'040.9	100
Grosse Wiederkäuer	108		589,5		28		365,2	
Hausschwein/Wildschwein	63		509,3		12		30,3	
Hund/Wolf	2		5,7					
Kleine Wiederkäuer	4		23,6		18		66,2	
Vögel	4		1,6					
Ziegenartige	3		37,4		5		63,1	
Total Grossgruppen	184		1'167.1		63		524,8	
Indet.	302		581,5		257		544,2	
Indet. Gr. Rind/Hirsch	58		351,3		34		172,5	
Indet. Gr. Schaf/Ziege					1		3	
Indet. Gr. Schwein	2		2,8		8		12,2	
Total Unbestimmbare	362		935,6		300		731,9	
Mensch					12		1'215.9	
Total Gesamt	973		13'174.8		564		5'513.5	

Tab. 1: Maur-Schiffände, Ausgrabung 2017/18. Das Tierknochenmaterial der Horgener und schnurkeramischen Kulturschicht. Tabelle S. Chamberlain.

Anmerkungen

- 1 <https://ipna.duw.unibas.ch/de/forschung/archaeobiologie/archaeozoologie/methodik/> (aufgerufen 18.10.2022)
- 2 <https://xbook.vetmed.uni-muenchen.de/> (aufgerufen 15.6.2020)

Bibliographie

- Chamberlain, S. (2020)* Maur-Schifflande (ZH): Eine neolithische Feuchtbodenfundstelle am Greifensee. Befund und Archäozoologie. Unpubl. Masterarbeit Universität Basel.
- De Capitani, A. (1991)* Maur ZH-Schifflande. Die Tauchuntersuchungen der Ufersiedlung 1989 bis 1991. *JbSGUF* 76, 45–70. Basel.
- Deschler-Erb, S./Marti-Grädel, E. (2004)* Viehhaltung und Jagd. Ergebnisse der Untersuchung der handaufgelesenen Tierknochen. In: S. Jacomet/U. Leuzinger/J. Schibler, Die jungsteinzeitliche Seeufersiedlung Arbon Bleiche 3. Umwelt und Wirtschaft, 158–252. Frauenfeld.
- Ebersbach, R. (2002)* Archäozoologie. In: C. Achour-Uster/U. Eberli/R. Ebersbach et al., Die Seeufersiedlungen in Horgen. Die neolithischen und bronzezeitlichen Fundstellen Dampfschiffsteg und Scheller, 181–203. Zürich und Egg.
- Ebersbach, R./Hüster-Plogmann, H./Stopp, B. et al. (2010)* Archäozoologie. In: U. Eberli, Die horgenzeitliche Siedlung Pfäffikon-Burg, 262–299. Zürich und Egg.
- Habermehl, K.-H. (1985)* Altersbestimmung bei Wild- und Pelztieren; Möglichkeit und Methoden. Ein praktischer Leitfaden für Jäger, Biologen und Tierärzte. Hamburg und Berlin.
- Hüster-Plogmann, H./Schibler, J. (1997)* Archäozoologie. In: J. Schibler/H. Hüster-Plogmann/S. Jacomet et al. (Hrsg.) Ökonomie und Ökologie neolithischer und bronzezeitlicher Ufersiedlungen am Zürichsee. Ergebnisse der Ausgrabungen Mozartstrasse, Kanalisationssanierung Seefeld, AKAD/Pressehaus und Mythenschloss in Zürich, 122–200. Zürich und Egg.
- Michel, C. (2019)* Maur ZH, Schifflande. *JbAS* 105, 155.
- Niethammer, J./Krapp, F. (Hrsg., 1986)* Handbuch der Säugetiere Europas. Bd. 2/11. Wiesbaden.

DOI 10.5281/zenodo.7895490

